

Fibro-odontoma ameloblástico em mandíbula – tratamento conservador em um caso de grande extensão

Ameloblastic fibro-odontoma in mandible - conservative treatment in a case of great extension

Bruno Nifossi Prado¹
Denis Pimenta e Souza²
Fabio Henrique Piva³
Ricardo Raitz⁴

RESUMO

O fibro-odontoma ameloblástico é um tumor benigno raro, classificado como tumor odontogênico misto. Ocorre principalmente em crianças na primeira década de vida, sendo 65% dos casos em mandíbula. O exame radiográfico é bastante característico, apresentando imagem radiolúcida em “bolha de sabão” com tecido fortemente radiopaco associado. Apesar da aparente agressividade da lesão relatada nesse caso clínico de grandes proporções, o tratamento proposto foi conservador, via acesso extra-oral, mantendo-se a integridade do nervo alveolar inferior, com preservação da base da mandíbula e dentes adjacentes e mostrando excelente neoformação óssea.

Descritores: Odontoma. Neoplasias Mandibulares. Procedimentos Cirúrgicos Buciais.

ABSTRACT

The ameloblastic fibro-odontoma is a rare benign tumor, classified as a mixed odontogenic tumor. It usually occurs in children in the first decade of life, and in 65% of the cases it is within the mandible. The radiographic exam is fairly characteristic and presents a radiolucent “soup bobble” image associated to an intense radiopaque tissue. Despite of the aggressive appearance of the lesion reported, the proposed treatment was conservative, extra-orally accessed, keeping the alveolar inferior nerve intact, preserving the mandibular base and the adjacent teeth and showing an excellent new bone formation.

Key words: Odontoma. Mandibular Neoplasms. Oral Surgical Procedures.

INTRODUÇÃO

O fibro-odontoma ameloblástico (FOA) é um tumor odontogênico benigno raro (1 a 3% dos tumores odontogênicos) que apresenta tanto características do fibroma ameloblástico quanto do odontoma¹. É mais comum em crianças, geralmente na primeira década de vida, sem predileção por gênero ou raça, sendo percebido pelo crescimento regional lento, expansivo e indolor². Por ser um tumor raro, muitas vezes é diagnosticado apenas após radiografias panorâmicas de rotina ou quando há atraso na erupção dentária, no caso de dentes (permanentes) associados³. A transformação do FOA em fibrosarcoma ameloblástico é rara e pouco descrita na literatura, porém, ocorre sempre em casos recidivantes, daí a preocupação em preservar bem os casos tratados conservadoramente⁴, onde muitas vezes há até a manutenção do elemento dental envolvido³.

Esse artigo tem o objetivo de relatar um caso de FOA de grande destruição óssea, tratado com curetagem por acesso extra-oral, sem colocação de material de síntese tipo placas de reconstrução.

RELATO DE CASO

Paciente de sete anos, gênero masculino, apresentava aumento de volume mandibular lado direito em região de corpo mandibular (local de maior acometimento) e relatando desconforto local (Figura 1). Foi aventada a hipótese diagnóstica de FOA, cisto epitelial calcificante e tumor de Pindborg. Após 60 dias da biópsia, foi realizada a excisão, por acesso extra-oral através de incisão tipo submandibular de Risdon, com divulsão por planos até atingir tecido ósseo alterado, a partir do qual se realizou osteotomia e curetagem local vigorosa, preservando-se o nervo alveolar inferior e mantendo-se a cortical óssea basal, bem como os dentes adjacentes à lesão (Figura 2). Realizou-se a sutura por planos, com tratamento local da pele por sutura intradérmica e curativo local. Após 10 meses da cirurgia, o paciente apresenta-se com excelentes condições clínicas e funcionais (Figura 3). Houve o consentimento expresso dos responsáveis pelo paciente para a utilização das imagens e dados contidos neste artigo.

1) Residente do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Santa Paula.

2) Mestrando em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial pela Faculdade de Odontologia da USP. Assistente do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Santa Paula.

3) Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Assistente do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Santa Paula.

4) Doutor em Diagnóstico Bucal pela Faculdade de Odontologia da USP. Professor Titular de Patologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professor do Curso de Mestrado em Bio-Odontologia da Universidade Ibirapuera.

Instituição: Universidade Ibirapuera, São Paulo/SP, Brasil

Correspondência: Dr. Ricardo Raitz, Rua Heitor Penteado, 1832, 101/A – 05438-300 São Paulo/SP, Brasil. E-mail: clinicaricardoraitz@apcd.org.br

Recebido em: 17/11/2008; aceito para publicação em: 14/02/2009; publicado online em: 15/08/2009.

Conflito de interesse: nenhum. Fonte de fomento: nenhuma.

Figura 1 – Tomografia computadorizada mostrando lesão insuflativa expandindo tábuas vestibular e lingual, com epicentro no corpo da mandíbula do lado direito. Material intra-lesional sugestivo de tecido dentário, de limites mal definidos e contorno irregular. Em outros cortes foi notada manutenção da basal mandibular e áreas de fenestração nas tábuas vestibular e lingual. A despeito da expansão intra e extra orais, não havia limitação de abertura oral nem desvio ao movimento condilar.

Figura 2 – Pós-operatório de um mês mostrando a grande extensão da loja óssea desde a sínfise mandibular até processo coronóide da mandíbula. Nota-se preservação dos pré-molares não erupcionados e a integridade da base da mandíbula.

Figura 3 – Pós-operatório de 10 meses mostrando intensa formação óssea e manutenção dos elementos dentais próximos. O espécime excisado consistia de tecido mole e tecido dentário mal formado; nota-se, pois a anodontia dos molares permanentes nesta radiografia panorâmica.

DISCUSSÃO

A Organização Mundial de Saúde classificou recentemente o FOA como um tumor. Alguns autores consideram a possibilidade do FOA representar um odontoma em fase inicial, já que o primeiro ocorre em faixa etária anterior ao segundo e ambos acometem os mesmos sítios. Contudo, o FOA não deve ser considerado um hamartoma, como o odontoma, uma vez que apresenta características clínicas de agressividade³. Radiograficamente, ele apresenta imagem radiolúcida

multilocular circunscrita com regiões internas calcificadas de variados tamanhos, com a mesma alta radiopacidade de estrutura dental normal e de um odontoma complexo, o que é essencial para o diagnóstico^{3,5}. Tais imagens são explicadas pela presença de células fantasmas e depósitos calcificados de dentina e esmalte que aparecem dispersamente inseridos nos tecidos.

O diagnóstico diferencial entre FOA e fibroma ameloblástico, quando não é possível identificar, na radiografia, radiopacidade interna, dá-se apenas histologicamente, observando-se a presença de elementos indicativos da produção de osteodentina e esmalte. O FOA é um tumor misto consistindo de ilhas e cordões de epitélio odontogênico em meio a um tecido conjuntivo embrionário que mimetiza a polpa dental primitiva^{3,4}. Já o odontameloblastoma é extremamente raro e apresenta características bastante típicas de um ou mais tipos histológicos de ameloblastoma com estruturas que lembram germes dentais normais ou atípicos⁴.

O tratamento de escolha consiste na enucleação, mas, apesar da manutenção de elementos dentais próximos ser considerada, deve ser feita com bastante cautela. Entretanto, não se justifica realizar tratamento radical somente pelo risco de transformação maligna. Caso haja a recorrência acompanhada de mudanças no estroma fibroso que se torna mais desorganizado e celularizado, indica-se uma cirurgia mais extensa e isso pode ocorrer até 10 anos após o primeiro tratamento⁴. A despeito da grande extensão da lesão, após 10 meses de acompanhamento nota-se grande neoformação óssea (Figura 3) sem que houvesse qualquer prejuízo para o nervo alveolar inferior, para a cortical óssea basal, ou para os dentes adjacentes à lesão.

REFERÊNCIAS

1. Zouhary KJ, Said-Al-Naief N, Waite PD. Ameloblastic fibro-odontoma: expansile mixed radiolucent lesion in the posterior maxilla: a case report. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2008;106(4):e15-21.
2. Oghli AA, Scuto I, Ziegler C, Flechtenmacher C, Hofele C. A large ameloblastic fibro-odontoma of the right mandible. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2007;12(1):E34-7.
3. Reis SR, de Freitas CE, do Espírito Santo AR. Management of ameloblastic fibro-odontoma in a 6-year-old girl preserving the associated impacted permanent tooth. *J Oral Sci.* 2007;49(4):331-5.
4. Hegde V, Hemavathy S. A massive ameloblastic fibro-odontoma of the maxilla. *Indian J Dent Res.* 2008;19(2):162-4.
5. Dolanmaz D, Pampu AA, Kalayci A, Etöz OA, Atici S. An unusual size of ameloblastic fibro-odontoma. *Dentomaxillofac Radiol.* 2008;37(3):179-82.